

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930

Parte I

Facundo Comba-Marco-del-Pont¹, María Eréndira Luna Miranda², Omar Romero Arenas³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

Un artículo histórico sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad. El primero de los ocho artículos se presentará con numerosas presentaciones de cada juego.

Los anuncios, iconos impresos, estilo diferente, de 1896 La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. En 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

An historical article regarding the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympics to the present day. First of eight articles will presentation with numerous presentations of each game.

The announcements, print icons, different style, from 1896 Swimming was part of the first modern Olympic games in Athens. In 1902 the trudgen was improved by Richard Cavill, using the flutter kick. In 1908, the world swimming association, Federation Internationale de Natation de Amateur (FINA), was formed.

With the return of the Olympic Games, we get to the current situation, with four swimming styles that evolved significantly over the twentieth century. In the last decades of this century were established the technical models of the four swimming strokes. The last style was "Butterfly", the first a variant of breaststroke, until it was accepted as a separate style in 1952.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los juegos olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días.

Es una serie de 8 recopilaciones que van desde los orígenes del deporte y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Al hablar de nadar, no solo por el ocio, la diversión, sino también como se va adquiriendo esta habilidad, porque para algunas personas es más fácil y para otras no, desde el punto de vista didáctico donde se aprende una manera específica de desplazarse en el agua, moverse con un "estilo" de forma natural. Hablando de movimientos que de manera progresiva realizan la acción propulsora del avance.

Hablando un poco más claro, cuando se aprende "movimientos nuevos" y en el caso de natación, los movimientos se van mejorando en el agua, estos requieren una progresión y en un aspecto importante, muchas repeticiones, hasta llegar a un "hábito motor" donde los movimientos se ejecutan de manera natural y sin esfuerzo.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

LOS PRIMEROS JUEGOS OLIMPICOS ATENAS, GRECIA 1896

Figura 1. Cartel de los primeros Juegos Olímpicos en 1896

Gracias a la gestión y al gran entusiasmo del historiador y pedagogo, el barón Pierre de Coubertin, se logra concretar la idea de realizar una justa deportiva, justo donde alguna vez, se habían realizado los juegos olímpicos de la antigüedad. Este romanticismo de realizar la justa en Grecia, con un movimiento que promueve la hermandad, unión, paz, a través de una sola palabra, “deporte”.

Los primeros Juegos de la era moderna se celebraron en Atenas, se puede apreciar en la Figura 1 el primer cartel de los Juegos Olímpicos en 1896, los cuales incluyeron pruebas de natación que se realizaron en la bahía de Zea.

En 1896 la natación solo fue para varones, se realizaron únicamente 4 pruebas, los 100m libres, prueba que se

encuentra en la actualidad y se considera la Reyna de la Natación y otros 3 eventos que no se han repetido, para dar un total de 4 eventos. No hubo natación para damas.

Desde entonces, los nuevos expedientes de la natación se han fijado regularmente.

ALFRED HAJOS

En estos juegos olímpicos, solo se llevaron a cabo las pruebas de libre, como referencia los competidores realizaron varias interpretaciones del pecho y del movimiento de Trudgen. Alfred Hajos de Hungría (Figura 2) ganó la medalla de oro con un tiempo de 1:22.20 para 100 metros libres (Freestyle)¹.

Figura 2. Alfred Hajos, primer campeón olímpico de natación

II JUEGOS OLIMPÍCOS PARIS, FRANCIA 1900

Para el nuevo siglo, que mejor que empezarlo con los Juegos Olímpicos de 1900, en estos juegos no hubo mucha promoción. En la Figura 3, el cartel de los Juegos Olímpicos no es muy claro y solo menciona una de las competencias a realizar. Se realizaron los segundos juegos olímpicos. Este año fue muy confuso para la natación. Las pruebas de la natación se realizaron en el Río Sena con corriente a favor, esta era muy fuerte y el nadador podía ir a una velocidad mucho más alta.

Figura 3. Cartel de los Juegos Olímpicos de París 1900

También se puede concluir que sólo algunos países y atletas estaban enterados que había pruebas de natación en las Olimpiadas. Aquí se incluyó el dorso, en esta justa se realizaron tres pruebas inusuales; la primera fue un curso con obstáculos, otra era una de resistencia subacuática y la tercera era una prueba de 4,000 metros.

Se disputaron siete eventos de natación. Sólo los hombres compitieron. Hubo un total de 76 participantes de 12 países se nadaron las pruebas de 200 metros, 1000 metros, 200 metros pecho, nado bajo el agua o subacuático, 200 metros contra obstáculos, 4000 metros libres y nado por equipos, donde gana el equipo alemán. En la Figura 4, se aprecia la salida de natación, en un muelle improvisado sobre el río y sin bancos de salida. También se puede observar, los trajes de baño de la época. Como anécdota, no se volvió a utilizar este formato de competencia para las Olimpiadas siguientes.

En resumen 1900 la natación solo fue para varones, se realizaron 7 pruebas, pero solo los 200 metros libres y los 200 metros dorso, volvieron aparecer en ediciones posteriores y otros 5 eventos que no se han vuelto a nadar. Era un año confuso y no se definía muy claro las reglas de competencia. No hubo natación para damas.

Figura 4. Salida de una prueba de París 1900

Trudgen en 1901 nadó 100 yardas en 1:00.0. En Inglaterra en 1902 Richard Cavill, las nadó en 58,4 segundos con un nuevo método. Cavill fue más observador que Trudgen; él estudió de cerca la acción del golpe del pie al agua “el pateo” y utilizó un movimiento de los nativos de las Islas de Salomón, estos combinaron un retroceso de arriba a abajo con un movimiento por encima de la mano, que se alternaban. Volviendo a Australia, Cavill enseñó a sus hijos el nuevo movimiento y pronto mejoraron sus marcas personales. Trudgen le pidió a Cavill describir el estilo revolucionario, a lo cual, comentó "como el arrastre" (crawl) a través del agua. Gradualmente se conocía como el arrastre (crawl), algo modificado a lo que se conoce ahora como estilo libre, en las competencias de natación. Los hijos de Cavill eran evangelistas y justamente dentro de su enseñanza, ellos adoptaron este nuevo movimiento muy pronto y se adaptaron extensamente. Un hijo, Sidney, fue a San Francisco, California, en 1903 y fue el entrenador del equipo olímpico, uno de sus pupilos, Scott Leary, fue el primer americano en nadar 100 yardas en 1 minuto con 20 segundos.

III JUEGOS OLIMPÍCOS SAN LUIS, ESTADOS UNIDOS 1904

Las Olimpiadas de Saint Louis, la natación fue en un lago artificial, en la Figura 6 se puede observar a los nadadores en un muelle, con diferentes alturas y sin bancos de salida. Los Estados Unidos ganaron 4 medallas de oro. Alemania 3 medallas de oro. Fueron organizados por el presidente de la AAU, James E. Sullivan, que permitió que las mujeres participaran por primera vez en el tiro al arco, un deporte de exhibición.

Sullivan promovió el deporte femenino en las Olimpiadas y en la AAU Su labor fue reconocida después de su muerte en 1914, ya que las pruebas de mujeres fueron permitidas

en la AAU. En la Figura 5 se presenta el cartel de los Juegos Olímpicos de 1904 en Estados Unidos.

Figura 5. Cartel de los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904

En 1904 la natación solo fue para varones, se realizaron 9 pruebas, los eventos de libres 50, 100, 200, 400 y 1500 metros prácticamente se quedaron en el programa olímpico actual de competencia, aunque es bueno destacar que los 50 y 200 metros no se nadaron en las siguientes ediciones, pero con el tiempo regresaron. Por primera vez se nada el 100m dorso, que solamente en Tokio 1964 no apareció en el programa, de ahí, es una prueba referencia. Se propusieron eventos en yardas, no volvieron a repetirse en ediciones posteriores. Aparecen las 440 yardas de estilo pecho, los cuales se nadaron en otras ediciones. Uno de los nadadores más destacados fue Charles Daniels, quien obtuvo 4 medallas. No hubo natación para damas.

Figura 6. Salida de natación, en la Olimpiada de 1904

IV JUEGOS OLIMPÍCOS, LONDRES, INGLATERRA 1908

Figura 7. Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1908

En la Figura 7 presenta el programa de los Juegos Olímpicos de 1908. Con motivo de los juegos olímpicos, fue fundada la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) organismo que rige a nivel mundial la natación hasta nuestros días. Se nadaron 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres. 200 metros pecho. 100 metros dorso, así como el relevo 4 por 200 metros libres.

Charles Daniels repetía medalla olímpica y Henry Taylor de Gran Britania gana 3 medallas de oro en estos juegos olímpicos. La Figura 8 presenta una postal de la época, se aprecia el escudo nacional en el traje de baño del nadador.

Figura 8. Postal de 1908

Con el nacimiento de la FINA, lo cual pone fin a la pugna entre yardas y metros, así como se empieza a trabajar en un reglamento para las pruebas de natación, este ha sufrido modificaciones en pro del juego limpio y también aspectos de igualdad de condiciones entre otras muchas cosas.

CHARLES DANIELS

Nadador destacado de Estados Unidos, estudió un nuevo movimiento y vino eventualmente mejorando el crol, también se le reconoce como el inventor del “crol americano”. Daniels ganó cuatro medallas de oro en juegos olímpicos de 1908 y acumuló un total de 8 medallas olímpicas en su carrera; su mejor marca para las 100 yardas fue de 54,8 segundos en 1910.

Se nadaron un total de 6 eventos, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho aparecen y relevos. A excepción de los 100 metros dorso que se omitieron del programa de natación en 1964, todos se han repetido. Aparecen los 4 por 200 metros relevo libre, que, a diferencia de los relevos de 1904, estos se quedaron en el programa olímpico. No hubo natación para damas.

V JUEGOS OLÍMPICOS ESTOCOLMO, SUECIA 1912

En las Olimpiadas de Suecia, presenta en la Figura 9, un cartel con mayor número de colores, aporte artístico y con

muchas banderas de las diferentes naciones participantes. Se tuvieron 2 pruebas de natación para mujeres, esto era un nuevo y emocionante cambio para la competencia olímpica. Un dato interesante de estos juegos fue la participación de atletas por parte de los cinco continentes.

Figura 9. Cartel de los Juegos Olímpicos de Suecia 1912

DUKE PAOA KAHANAMOKU (Figura 10)

En los 100 metros libres aparece Duke Kahanamoku de Estados Unidos, quien es el primero que impone un número exacto de 6 patadales para el nado de crol. George Hudgson de Canadá y Walter Bathe, de Alemania ganan 2 medallas de oro. Algunos años más adelante, Paoa Kahanamoku de Estados Unidos, fue ganador de la prueba olímpica 100 metros en 1912 y 1920.

En estas olimpiadas, las pruebas fueron, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libre. 200 metros y 400 metros estilo pecho. 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo. En damas, 100 metros libre y 4 por 100 metros relevo libre.

Figura 10. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico

Figura 11. Nadadora sueca Turin Vera en 1912

En varones se nadan 7 eventos; 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho y relevos también regresa el 400 metros pecho. En resumen, fueron 9 eventos, 2 para damas y 7 para varones.

Con lo anterior, las mujeres entrenan para las competencias nacionales e internacionales. Desde su humilde principio con dos pruebas, hasta llegar a las 34 pruebas de natación, 17 para mujeres y 17 para hombres.

Para hacer un resumen de la natación en 1912, al fin surgen los primeros eventos para damas, los 100 metros libres y los 4 por 100 metros relevo libre. Arriba, puede apreciarse la indumentaria para la época, donde en realidad es a la nadadora sueca Turin Vera.

VI JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS BERLIN, ALEMANIA 1916

Los Juegos Olímpicos de 1916, fueron cancelados por motivo de la Primera Guerra Mundial. Lo cual impidió al nadador Duke Kahanamoku ganar más medallas de oro para su legado. Además de no tener muchos datos estadísticos para la evolución de este deporte durante esos años. Él había aprendido el crol desde niño, donde el movimiento había sido utilizado "por muchos, muchas generaciones". Kahanamoku fijó en los expedientes, el usar seis patadales por un ciclo de brazada, que ahora se considera la forma clásica del crol. Estos Juegos debieron haber sido realizados en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año de 1916. Sin embargo, los eventos bélicos de la Primera Guerra Mundial llevaron a la cancelación de los Juegos. Berlín fue seleccionada como ciudad sede durante la 14ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada el 4 de julio de 1912 en Estocolmo, Suecia. La capital alemana venció a Alejandría, Ámsterdam, Bruselas, Budapest y Cleveland.

VII JUEGOS OLIMPÍCOS AMBERES, BELGICA 1920

Bélgica presenta en la Figura 12 un cartel con banderas de las naciones participantes, su escudo nacional, una construcción característica de Amberes, así como una pintura de un atleta haciendo remembranza a los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia. En estos años, Estados Unidos empieza a dominar la natación en los juegos olímpicos, tanto en damas como varones.

Figura 12. Cartel de los juegos olímpicos de 1920

Figura 13. Salida estilo libre 1920

Se nadan 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres, 200 metros pecho, 400 metros pecho, 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo libre. En damas 100 metros, 400 metros libre y 4 por 100 metros libres. La ganadora fue Ethelde Bleibtrey con 2 medallas de oro. La Figura 13 es interesante, la altura entre el espejo de agua y la superficie es homogénea, también se aprecia los números de los carriles (sin bancos) a los jueces y nadadores con vestimenta de la época.

JOHNNY WEISSMULLER

Los años 20 eran la edad de oro de los deportes en Estados Unidos y Weissmuller era su nadador de oro o "Golden boy". Él fijó récords del mundo en 67 ocasiones, desde 50 yardas hasta 880 yardas, ganó 5 medallas olímpicas,

campeonatos nacionales y nunca perdió una competencia en su carrera de diez años. Su marca de 51 segundos en

100 yardas estuvo parada por más de 17 años. Tomo su mayor fama como el Tarzán más durable de Hollywood.

En 1920, se nadan las mismas 7 pruebas que en 1912, solo que es la última ocasión de la prueba de 400 metros pecho. En damas son 3 eventos, aparte de 100 metros y 4 por 100 metros libre, se incluye los 400 metros libres. Con esto, el programa de natación ya cuenta con 10 eventos por primera vez.

VIII JUEGOS OLIMPÍCOS PARIS, FRANCIA 1924

Figura 14. Cartel de los Juegos Olímpicos de Paris 1924

1924, en París, Francia: Su cartel cambia con las presentaciones anteriores, a diferencia, presenta en la parte de atrás los colores de la bandera francesa, atletas con el brazo levantado con pose de victoria.

El americano Johnny Weissmuller nadó más rápido que Kahanamoku con el mismo sistema de seis patadales por ciclo, ganando los 100 metros. en la época de registro olímpica de 59 segundos. La Figura 15, con una postal épica, donde aparece al centro Weissmuller.

Figura 15. Premiación de los 400m libres, con Arne Borg, Weissmuller y Boy Charlton. 1924

Weissmuller tomó dos medallas más de oro en los mismos juegos y ganó dos en las Olimpiadas 1928 de Ámsterdam.

KURT WIESSNER

Sólo después de la Primera Guerra Mundial se propagó, a través de Kurt Wiessner, el aprendizaje de la natación sobre la base de ejercicios de adaptación al agua, los cuales comenzaban en aguas poco profundas². Creó en 1925 la primera obra "Enseñanza de la natación natural", mirando hacia la posición natural del cuerpo en el agua, para un comienzo ideal, que refirieron los reformadores burgueses escolares en su búsqueda de movimientos "naturales", para el desarrollo espontáneo del hombre. Este movimiento reformista presentó una verdadera alternativa hasta ahora, dominando el método en el marco de la enseñanza corporal.

Mediante la obra de Wiessner, fue posible realizar la enseñanza de la natación en forma de clases agrupadas y bajo la consideración de la psiquis infantil, para transmitir las bases de la natación ya desde los primeros años escolares. Desde el esquema de la enseñanza, Wiessner pensó también en numerosas formas de enseñanza de la natación.

Después de los ejercicios de adaptación al agua, juegos, sumersión y otros ejercicios básicos comunes y la enseñanza de la técnica, eligiendo formas de natación a golpes iguales o desiguales. Desarrolla los siguientes puntos:

a) *La enseñanza básica de la natación debe comenzar con la adquisición de la seguridad en el agua y de la posibilidad de nadar; además, se deben evaluar con amplitud las peculiaridades de los alumnos.*

b) *Los medios de enseñanza, deben utilizarse, ya que el alumno de natación los requerirá en su lucha contra el nuevo medio "el agua", considerándose los elementos físicos acuáticos.*

c) *Las ayudas ascensionales no deben pegarse al tronco, para no engañar al alumno sobre el verdadero comportamiento de su cuerpo en el agua. En la enseñanza por separado de piernas o brazos, se pueden emplear tablas de natación o medios parecidos, como apoyo de los miembros que no se utilicen, para permitir una mejor concentración al movimiento que se pide.*

d) *Se deben aceptar las excepciones, donde las condiciones de lugar no permitan el uso de los mencionados principios.*

Para 1924, en varones se repite el programa de 7 eventos, pero en damas ya son 5 eventos, los 100 metros, 4 x 100 metros y 400 metros libres, 100 metros dorso y 200 metros pecho. Con esto, el programa de natación sigue creciendo, cuenta con 11 eventos.

IX JUEGOS OLIMPÍCOS ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS 1928

En la Figura 16, el cartel repite con los colores de fondo de la bandera, en este caso de Países bajos, ahora con un solo atleta con simbolismos blancos de paz. Este año, el equipo estadounidense ganó la mayoría de las medallas. El nadador Weissmuller ganó las medallas de oro en 100 metros libre y 800 metros relevo libre. David Armbruster fue el primero en filmar a nadadores debajo del agua para estudiar sus movimientos.

ALBERTO ZORRILLA

Es interesante resaltar algunos resultados donde ya se veía el movimiento olímpico a nivel mundial Indudablemente. Johnny Weissmuller por Estados Unidos en 100 metros libres; en 400 metros libres aparece el primer latinoamericano, ganado el oro, de Argentina, Alberto Zorrilla; en 1500m libre, un sueco Arne Borgy y por último en 200 metros pecho, un nadador japonés, Yoshiyuki Tsuruta. En las damas dominaron las nadadoras americanas.

Figura 16. Cartel de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928

Un japonés también fotografió y estudió a atletas de la clase mundial usando su investigación para dar al equipo japonés el dominio en los juegos olímpicos de 1932. Esto marcó el principio de la investigación en mecanismos del movimiento. En el mismo tiempo, otros avanzaron el papel del acondicionamiento físico.

Desde 1928 hasta 1952, ya son referencia los 7 eventos masculinos más 5 eventos para damas. En 1928, por primera vez se repite exactamente igual la versión de los juegos anterior de natación; así continua hasta 1952, con 11 eventos. En la figura 17 aparece Weissmuller nadando crol con la respiración frontal.

Figura 17. Johnny Weissmuller en 1928

X JUEGOS OLIMPÍCOS LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS 1932

El cartel del evento simboliza la antigua costumbre que consistía en el envío de un atleta griego para anunciar la celebración de la próxima Olimpiada (Figura 18). Por otro lado, invita al cese de las hostilidades. Un deportista muy joven presenta el laurel de la paz y con letras rojas, hace el llamado para participar en los juegos. Se hicieron 200.000 copias.

Los juegos se empiezan a innovar para hacer los juegos más llamativos. Entre 1900 y 1928, los juegos de verano habían durado, el más corto de 79 días, pero en Los Ángeles este se redujo a apenas 16. Se ha mantenido entre 15 y 18 días desde entonces. Otros hitos incluyen que los atletas masculinos estén alojados en una única Villa Olímpica (las mujeres se quedaban en un hotel de lujo) y los ganadores de medallas de pie, en un podio con la bandera de la ganadora.

Figura 18. Los Ángeles 1932, Estados Unidos

En este año, un dato interesante es que el equipo japonés, se llevó la natación varonil, ganando desde la prueba Reyna de los 100 metros libres, con Yasuji Miyazaki pasando por 1500 metros, con Kusuo Kitamura es más, Japón tuvo medalla en todos los eventos y lo más importante, gano el relevo varonil.

Figura 19. Clarence Crabbe en 1932, ganador en la prueba de 400 metros libres

Figura 20. Helene Madison en 1932

El equipo femenino de Estados Unidos ganó 4 de las 5 medallas de oro. Helene Madison ganó en las pruebas de 100 y 400 metros libre y una más al competir con en el equipo de los relevos de 4 por 100 metros con Estados Unidos.

XI JUEGOS OLIMPÍCOS BERLIN, ALEMANIA 1936

Para Berlín 1936, se convocó un concurso para el diseño del cartel, pero ninguna de las propuestas fue aceptada. El comité de publicidad encargó diferentes artistas y finalmente eligió el proyecto del Sr. Franz Würbel, que se convirtió en el cartel oficial el cual se muestra en la Figura 21. Cuenta con la cuadriga de la Puerta de Brandeburgo, un símbolo de la ciudad de Berlín. En el fondo es la figura de un vencedor envuelto, con el brazo levantado en el saludo olímpico, que simboliza el deporte olímpico. 243.000 copias fueron hechas en 19 idiomas y se distribuyen en 34 países.

Figura 21. Cartel de Berlín 1936. Alemania

HENDRIKA MASTENBROEK

Japón continúa dominando la natación varonil y repite el triunfo en relevos, por otro lado, en damas, Hendrika Mastenbroek (Figura 22) gana 3 medallas de oro y una de plata. Un dato interesante, es que en la prueba de 100 metros libres, donde gana con 01:05.4, aparece Jeanette Campbell de Argentina con 1:06.4, siendo la primera medallista latinoamericana de la historia.

Figura 22. Hendrika Mastenbroek en 1936

ADOLPH KIEFER (Figura 23)

Este excelente nadador dominó el estilo de dorso desde 1935 a 1945. Mientras tanto el crol básico de seis pataleos por cada ciclo de brazada de Kahanamoku y Weissmuller ha cambiado poco.

Figura 23. Adolph Kiefer y su singular estilo de dorso en 1930

Con esta imagen de este gran nadador, culminamos la primera entrega para la serie de Historia de la natación en los Juegos Olímpicos.

Conclusiones

En esta primera entrega se muestra los principales avances desde sus inicios de los Juegos Olímpicos; cómo se fueron formando las primeras competencias de natación, donde no se especificaba un estilo como tal, por eso el término de “Estilo Libre” dado que a finales del siglo XIX en Europa el nado principal era el estilo de pecho. También había estilo “marinero” y estilo “de lado”, posteriormente en 1900 y 1904 se presentan estilos como el “Trudgen” y otro personaje importante de la natación fue “Cavil” lo que ahora conocemos como crol (crawl). También gracias a las imágenes que se han podido rescatar de los Juegos Olímpicos se puede apreciar cómo va cambiando poco a poco la indumentaria, lo que conocemos como el traje de baño, donde al principio se utilizaba ropa y poco a poco se fue especializando para nadar.

También nos toca apreciar a grandes nadadores como el Duke Paoa Kahanamoku el cual implementó el crol americano que conocemos con el característico pataleo de 6 tiempos, la respiración en los primeros competencias se hacía al frente, dónde podemos ver a Johnny Weissmuller respirando al frente.

Otro aspecto que se tiene que reconocer es en este primer periodo que se presenta, se encuentra la Primera Guerra Mundial y también cómo afecto a grandes nadadores como Kahanamoku los cuales tuvieron que interrumpir su carrera olímpica al verse cancelado los Juegos.

Referencias

1. The Olympic Games of 1896, Athens: Ch. Beck, 1897
2. Hajós Alfréd, az első olimpiai bajnokunk [Internet]. Cultura - A kulturális magazin -. Cultura - A kulturális magazin; 2023 [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cultura.hu/aktualis/145-eve-szuletett-hajos-alfred/>
3. Paris 1900 – Poster”, official website of the International Olympic Committee.
4. Salida de una prueba de París 1900 [Internet]. es.wikipedia.org; Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1900#/media/Archivo:Swimming_1900.jpg
5. “St. Louis 1904 - Poster”, official website of the International Olympic Committee
6. Reprodução. Nadadores durante largada dos 100 livre em St. Louis-1904 [Internet]. Swim channel; 1904. Disponible en: <https://swimchannel.net/br/as-provas-olimpicas-da-natacao-que-nao-existem-mais/>
7. “London 1908 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
8. Natación.com. Henry Taylor Londres 1908 [Internet]. natacion; 2005. Disponible en: <https://rebotandohoy.blogspot.com/2012/07/siete-curiosidades-de-la-natacion-en.html>
9. Jean-François Pahud, “Olympic Games Poster Retrospective”, Olympic Review, April 1985, no. 210
10. Swimming world magazine.com. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1920. Disponible en: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/swimming-world-presents-takeoff-to-tokyo-duke-kahanamoku/>
11. Olympedia. Vera Thulin [Internet]. 1912. Disponible en: olympedia.org/athletes/50323
12. “Amberes 1920 – Poster” official website of the International Olympic Committee.
13. Olympics.com. Salida libre 1920 [Internet]. <https://olympics.com>; 1920. Disponible en: <https://olympics.com/fr/galleries/antwerp->
14. “Paris 1924 – Poster” Official website of the International Olympic Committee
15. Swimming world magazine.com. Premiación de los 400m libres, con Arne Borg, Weissmuller y Boy Charlton. 1924 [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1924.
16. Amsterdam 1928 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
17. Olympics. Johnny Weissmuller en 1928 [Internet]. olympics.com; 1928. Disponible en: <https://olympics.com/es/video/johnny-weissmuller-first-swimming-superstar>
18. The Games of the Xth Olympiad Los Angeles 1932: official report, Los Angeles: Xth Olympiade Committee of the Games of Los Angeles, 1933
19. Clarence crabbe [Internet]. www.gettyimages.es; 1932. Disponible en: <https://www.gettyimages.es/fotos/clarence-crabbe>
20. United States Olympic & Paralympic Museum. “Queen” Helene Madison [Internet]. 1932. Disponible en: usopm.org/helene-madison/
21. “Berlin 1936 – Poster” official website of the International Olympic Committee.}
22. <https://www.alamy.com/>. Hendrika (Rie) Wilhelmina Mastenbroek [Internet]. alamy.com; 1936.
23. Demo n–z [Internet]. Colum.edu. [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en: <https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO.
Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-
1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36.

Körperkultur Science

Recibido: diciembre 2023

Aceptado: febrero 2024